

BASKETBOL SPORTINING QONUN-QOIDALARI

Karayev Fayozdjon Kazakdjnovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada basketbol o'yini haqida ma'lumot berilgan. Basketbol sport turida qanday qonun qoidalar borligi aytib o'tilgan. Bundan tashqari basketbol sport o'yinini o'ynashda maydon o'lchami va tuzilishini to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: basketbol, savatli halqa, sportchi, taym, tanaffus, trapetsiya, aylana, jarima to'pi, hujum.

Аннотация: Эта статья об игре в баскетбол. Каковы правила и положения баскетбола. Кроме того, дана информация о размерах и структуре поля при игре в баскетбол.

Ключевые слова: баскетбол, корзинное кольцо, спортсмен, время, перерыв, трапеция, круг, штрафной мяч, атака.

Annotation: This article is about the game of basketball. What are the rules and regulations of basketball. In addition, information about the size and structure of the field when playing a basketball game is given.

Keywords: basketball, basket hoop, athlete, time, break, trapeze, circle, penalty ball, attack.

Hozirgi zamon basketbol o'yinining rivojlanish tarixi 1891-yilning dekabr oyidan boshlangan. Sprigfild shahridagi (AQSh, Massachusetts shtati) xristian – ishchilar maktabi (hozirgi Springfield kolledji) ning anatomiya va fiziologiya o'qituvchisi doktor Djeym A.Neysmit talabalarning qish faslidagi jismoniy mashg'ulotlarini bir qator jonlantirishga qaror qildi. Neysmit tomonidan ijro qilingan o'yinning dastlabki varianti beshta asosiy shartdan va 13 ta asosiy qoidalardan iborat bo'lgan. Neysmit yangi o'yin uchun futbol to'pini tanlaydi, chunki bu to'pni qo'l bilan olib olish oson bo'lib, uni oshirish qiyin hamda yerga urilgan vaqtda to'p yerdan doimo yuqoriga otilib o'ynashi unga ma'qul bo'lgan [1].

Basketbol – sport turi, 3,05 m balanddagi savatli xalqaga to'pni qo'lda tashlab o'ynaladigan jamoa o'yini. Basketbol mashg'uloti va musobaqalari uchun to'rtburchak maydoncha (o'lchami 28 x 15 m) yoki zal (balandligi 7 m) talab qilinadi. Har bir jamoada 12 nafardan o'yinchi bo'lib, maydonga bir yo'la har jamoadan 5 tadan o'yinchi tushiriladi (bu o'yinchilar almashtirilishi mumkin). Qaysi

jamo'a raqibining savatiga ko'p to'p tushirsa, o'sha yutgan hisoblanadi. Uyinda savatga tushirilgan to'p uchun 2 ochko, jarima belgilanganda tushirilgan to'p uchun 1 ochko, jarimadan tashqaridagisi uchun 3 ochko beriladi.

Basketbol o'yini har biri 10 daqiqadan to'rt taymdan iborat bo'ladi. Jadvalda ko'rsatilgan o'yinni boshlash vaqtidan oldin tanaffus 20 minut bo'lishi kerak. Birinchi va ikkinchi choraklar (birinchi yarim), uchinchi va to'rtinchi choraklar (ikkinchi yarim) va har bir overtaymdan oldin tanaffuslar 2 minut bo'lishi lozim. O'yinning yarmi orasidagi tanaffus 15 minutdan iboratdir.

Fol – bu raqib bilan noto'g'ri shaxsiy aloqa qilish yoki sportchiga xos bo'lmagan xatti-harakatlar tufayli qoidalarga rioya qilmaslik.

O'yin davomida har bir o'yinchi o'yin maydonida hali raqib tomonidan ishg'ol qilinmagan har qanday pozitsiyani (silindrni) egallash huquqiga ega.

Himoya maydonchasi (silindr) vertikal prinsipi

Himoyachi himoyada turish paytida, poldan to shingacha bo'lgan bo'shliqda o'ziga tegishli bo'lgan himoya maydonchasida (silindr) to'g'ri vertikal holatda turishi lozimdir. O'ziga tegishli himoya maydonchasida (silindr) u qo'llarini boshidan yuqoriga ko'tarishi yoki vertikal ravishda yuqoriga sakrashi yoki maydonchasi ichida tik tutishi mumkin.

Basketbol juda qiziqarli va serqirra, harakatlarga boy o'yindir. O'yin chog'ida tezlik bilan oldinga chiqishlar, birdaniga yon tomonlarga burilib to'xtab qolishlar, to'pni bir holatdan boshqa holatga o'tkazib, to'satdan uni sherigiga uzatib yuborishlar, o'zi tezlik bilan bo'sh joyga yetkazib, yana o'sha to'pni ilib olib savatga uzatishlar yoki himoya to'siqlariga uchrab, to'pni qaytarib berishlar uning uchun xosdir. Son-sanoqsiz sakrashlar, shchit tagida hujumda bo'lib, undan chiqib savatga to'p tashlashlar uning uchun tegishli.

Basketbol bilan shug‘ullanish organizmning barcha muskullarining birdek, har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi. Tayanch-harakat apparati, ya’ni suyak-muskul hamda bo‘g‘inlarning harakatchanligini, qon aylanish va nafas olishni yaxshilashga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi hamda o‘sib kelayotgan yosh organizmning modda almashinuvini faollashtiradi.

Basketbol maydonining markaziy chizig‘i ikki tomonni, ya’ni jamoani hujum va himoya zonalariga ajratib turadi. Maydonning yarim xalqadan boshlab, markaziy chiziqqacha raqibning oldingi zonasi hisoblanib, ikkinchi yarmi sizning himoya zonangiz, deb ataladi. Basketbol maydonining jarima to‘pi tashlanadigan qismi 3 soniyalik zona deyiladi yoki chegaralangan zona deb ataladi. Sababi, sizning jamoangiz to‘p bilan mashg‘ul bo‘lgan paytda ushbu maydoncha ichida 3 soniyadan ortiq bo‘lishga haqi yo‘q. 3 soniyalik zona go‘yoki trapetsiya shakli ko‘rinishida bo‘lib, u bir tomoni 6 m, boshqa tomoni 5 m 80 sm uzunlikdagi maydonning ikki tomondan yon chiziqlariga biriktirilgan. Trapetsiyaning yuqori qismi 3 m 60 sm bo‘lib, u yer jarima to‘pini tashlash chizig‘i deb ataladi. Shu chiziqning o‘rtasidan 1 m 80 sm radiusli aylana chiziladi, ya’ni aylananing ichki tomonlarini punktir (uzuq) chiziqlar, tepa aylanasini – yarim doirani esa silliq (yaxlit) chiziqlar bilan chiziladi. Trapetsiyaning yon chiziqlariga 3 ta 10 sm.li chiziqlar chiziladi, aylanasini 1 m 80 sm dan iborat.

Maydonning o‘rtasidagi doira markaziy chiziq hisoblanib, basketbol o‘yinini boshlash doimo shu markaziy doiradan, ya’ni hakamning ikki jamoa o‘yinchilari o‘rtasidan to‘pni tepaga uzatib berishidan boshlanadi. Basketbol o‘ynaganda quyidagi sport kiyimi kiyiladi: mayka va trusi. Maykaning ko‘krak va orqa

qismida o'yinchining tartib raqami tikilgan bo'ladi. Har bir jamoaning o'z sardori bo'lishi va uning o'ziga xos belgilari bo'lmog'i lozim.

Ikkala shchitning har biri qalinligi 0,3 sm bo'lgan qattiq yog'ochdan yoki shunga mos oynadek tiniq ashyodan (yog'ochning qattiqligiga o'xshash qattiqlikdagi bir bo'lakdan) tayyorlanishi lozim.

O'yinchi to'p bilan xohlagan tomonga burilishi, harakatda bo'laturib, ikki qadam yurib to'xtashi, to'pni uzatib yuborishi, to'pni savatga uzatish uchun sakrashi, ammo oyog'i yerga tushmay, to'pni uzatib ulgurishi kerak. Sakrab to'pni ilib olib bir oyoqqa tushish (shu tushgan oyoq boshqa qadam qo'yilgunicha) tayanch oyoq deb hisoblanadi, bordi-yu qadam qo'yib yurilsa, unda „probejka“ deyiladi. Bundan tashqari, o'yinchilar zonalar haqidagi qoidani ham bilishlari zarur, chunki jamoalarning hamda raqibning zonasi degan tushunchalar mavjud. Agar o'yinchi hisoblangan hujumchi oldingi zonaga o'tsa, u o'yinchiga orqa zonaga to'p uzatish man etiladi. O'rta chiziqdan orqaga to'p uzatish qoidaga to'g'ri kelmaydi.

Uch, besh, sakkiz soniyali qoidalar. Uch soniyali qoida deb, hujumchining oldingi hujum zonasiga o'tib, jarima tashlash maydonchasiga kirib olishiga aytiladi. U yerda to'pli

va to'psiz hujumchi 3 soniyadan ortiq bo'lishi man etiladi. Agar to'pli o'yinchi shu jarima maydonchasiga tushib qolsa, u uch soniya ichida to'pni savatga tashlashi kerak.

Besh soniyali qoidada, agar o'z zonasi ichidagi o'yinchi to'pni olgach, 5 soniyada uni uzatmasa, dumalatmasa yoki yerga urib yurmasa, hakam to'pni olib, "bahsli to'p" deb ikki o'yinchi o'rtasiga doirada tashlab beradi. Jarima to'pini tashlayotgan o'yinchi ham 5 soniya ichida to'pni tashlashi kerak.

Sakkiz soniya qoidasida agar o'yinchi o'zining orqa zonasida jonli to'p ustidan nazorat o'rnatasa, uning jamoasi 8 soniya ichida to'pni o'zining old zonasiga albatta o'tkazishi kerak (agar raqib o'yinchisi to'pni maydon tashqarisiga urib chiqarsa, u holda 8 soniya boshidan sanaladi, 24 soniyali vaqt esa davom etaveradi.).

Agar to'p old zonada turgan sherigiga yoki old zonaga tegsa, to'p jamoaning old zonasiga o'tgan hisoblanadi. Qoida buzilganda to'p qoida buzilgan joy yaqinidagi yon (yen) chiziq tashqarisidan o'yinga kiritish uchun raqib jamoasiga beriladi.

24 soniya qoidasi. Agar o'yinchi maydonda jonli to'p ustidan nazorat o'rnatasa, uning jamoasi 24 soniya ichida raqibi savati tomon to'p otishi kerak. Ushbu qoidaga rioya qilmaslik qoidaning buzilishi hisoblanadi.

Qoidalarga rioya qilmaslik va jazo. Qoida buzilishi - bu qoidalarga rioya qilmaslikdir. Bunda qoidani buzgan jamoa tomonidan to'pning yo'qotilishi jazo bo'lib hisoblanadi.

Jarima to'pi. Bu qoida, amalda, hujum vaqtida, bir jamoaning o'yinchilari raqibini (himoyachini, ayrim paytlarda, hujumchi bo'lishi ham mumkin) qo'pollik bilan turtib, qo'liga urib yuborsa va shu kabi xatolarga yo'l qo'yganida 1,2,3 jarima to'pi berish qo'llaniladi. Bunday jarima to'pini tashlashni ko'pincha qo'pollikka uchragan o'yinchi bajaradi. O'yinchi to'pni jarima chizig'ini bosmay turib xohlagan usul bilan tashlashi lozim. Lekin to'p avval xalqaga, savatga yoki shchitga borib tegishi kerak. Bu qoida bajarilayotganda boshqa o'yinchilar halaqit bermasliklari lozim. Agar o'yinchilar to'p trapesiya chizig'idan nari tushguncha bosib o'tsalar, to'p qayta tashlanadi.

Texnik faol qo'pol muomala jarimasi. Bu jarima to'pi zaxiradagi o'yinchiga, trenerga nisbatan qo'llaniladi. Agar u shaxslar hakamni xaqorat qilsa (masxaralasa, qo'pol so'z aytsa), o'yinning tinch o'tishiga halaqit qilsa, ikkita jarima to'pi beriladi. To'pni ushbu jarimani bajaruvchi jamoaning xohlagan o'yinchisi maydonning markaziy chizig'idan kiritadi.

Shaxsiy fol, bu xato tez-tez uchrab turadi va u ayniqsa, hujumchi bilan himoyachining to'p uchun kurashi paytida, shchit tagida sakraganda, to'pni birinchi tushirishga ikkinchisi, ya'ni himoyadagi o'yinchi halaqit berib, to'pni qaytarishga harakat qilganida qo'pollik qilib, qo'liga urib qo'yishi, gavdasi bilan turtishi yoki to'pni tashlaganda ushlab qolish natijasida sodir bo'ladi.

Mana shunday xatolarga yo‘l qo‘yilganini hakam aniqlaydi va jarima to‘pini belgilaydi. Har bir jamoa o‘yin davomida xohlaganicha o‘z o‘yinchilarini almashtirish huquqiga ega (jarima to‘pini tashlashda, bir daqiqali vaqt olganda, o‘yinchi jarohatlanganda, to‘p maydondan tashqari chiqqanda, agar to‘p o‘sha jamoaning o‘zida bo‘lganda), har bir jamoa o‘yin yarmida 2 daqiqali tanaffus olishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, basketbol o‘yini boshqa sport o‘yinlari kabi inson salomatligi uchun foydali sport turlaridan biri hisoblanadi. Basketbol sporti ayniqsa, insonlarning bo‘yini o‘stirishda juda ham muhim rol o‘ynaydigan sport turidir. Dunyoda bu sport turiga bo‘lgan qiziqish juda kattadir. Xuddi futbol sporti kabi basketbol o‘yining qiziquvchilari va muxlislari ko‘pdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ahmedov G‘ayratjon Qosimovich. BASKETBOLNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISH TARIXI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 4/2 ISSN 2181-1784. 2022 yil.
2. T.S.Usmonxodjayev. Harakatli o‘yinlar. T. “O‘qituvchi”. 1992 yil.
3. A.N.Normurodov. Jismoniy tarbiya. T. “O‘qituvchi”. 1998 yil.
4. I.Sultanov. Gimnastika sog‘lomlashtiruvchi rivojlantiruvchi vosita. 2007yil.
5. Ю.М.Юнисова. Теорияиметодика физической культуры. Т. 2007 год.
6. К.М.Махкамджонов. Jismoniy madaniyat naz va metodikasi T. 2008 yil.
7. P.Xo‘jayev. Sport va harakatli o‘yinlar va uni o‘qitish metodikasi. T. 2007yil. TDPU. O‘quv qo‘llanma.
8. Sunatov, J. R. (2023, December). TA’LIMDA RAQAMLI TECHNOLOGIYALARNING O‘RNI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions” (Vol. 1, No. 01).
9. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, Ш. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Innovative Development in Educational Activities, 3(3), 73-79.
10. Murodullo o‘g‘li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.
11. Khayriddinov, S. (2023). CLOUD TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR FORMING PERSONAL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT. International Bulletin of Engineering and Technology, 3(4), 72-76.

12. Suvonov, B., & Jamilova, S. (2024). SUN'YIY INTELLEKTUAL TIZIMLARDA NOANIQ MANTIQNING AHAMIYATLILIGI VA UNING ANIQ MANTIQDAN FARQI. Interpretation and researches, (4 (26)).
13. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). ADVANCED PEDAGOGICAL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. Talqin Va Tadqiqotlar, (28).
14. Asror o'g'li, A. O., & Rahmon o'g'li, S. E. (2024). TA'LIMGA VEB PLATFORMALARNI JORIY ETISHNI TAHLIL QILISH. GOLDEN BRAIN, 2(8), 92-97.
15. Isomiddinova, N. M. (2024). Principles of Organization and Development of Continuing Education. Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science, 2(3), 285-288.
16. Norboboyeva, M. I. (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. GOLDEN BRAIN, 2(7), 17-21.
17. Suvonov, B., & Islomov, A. (2024, May). VIRTUAL REALITY AND THE PRINCIPLES OF USING VIRTUAL REALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 57-59).
18. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O 'ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO 'NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).